

USO DE TENECTEPLASE NO SAMU DO PARANÁ

Gefferson A. F. de Freitas
Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Biomédica
Universidade Tecnológica Federal do
Paraná
Curitiba, Brasil
ORCID: 0000-0002-6881-9747

Márcio Allan de Souza
Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Biomédica
Universidade Tecnológica Federal
do Paraná
Curitiba, Brasil
ORCID: 0000-0002-1090-1000

Wagner Luis Ripka
Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Biomédica
Universidade Tecnológica Federal do
Paraná
Curitiba, Brasil
ORCID: 0000-0002-6191-1188

Leandra Ulbricht
Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Biomédica
Universidade Tecnológica Federal
do Paraná
Curitiba, Brasil
ORCID: 0000-0002-9514-2938

Abstract - O estado do Paraná registrou em 2021 mais de 5.800 óbitos por Síndrome Coronariana Aguda (SCA) [1], patologia também conhecida por IAM (Infarto agudo do miocárdio). Novas estratégias incluindo o uso de novas tecnologias têm sido adotadas para reverter esta obstrução de forma rápida e segura. No Estado do Paraná, uma delas é o fornecimento pelo Estado da medicação Tenecteplase (TNK) no atendimento pré-hospitalar. Assim, o objetivo deste estudo foi acompanhar os indicadores quanto ao uso desta medicação em todo o Estado do Paraná. Foi realizado um estudo retrospectivo em 527 formulários preenchidos pelas equipes de saúde logo após o uso da medicação. Como principais resultados, verificou-se que o perfil da ocorrência do infarto (IAMCSST) na população apresentou idade média de 61 anos, 385 (73%) eram homens, a maior parte da amostra 363 (68,9%) apresentava, ao menos um dos fatores de risco para o IAM e como estratificação de risco uma maior frequência TIMI classificado como médio 222 (42,1%). O tempo entre o início da dor e a realização do ECG no primeiro contato médico foi de 156,7 minutos e apenas 223 (42,3%) pacientes receberam a droga em menos de 120 minutos. A melhora da dor foi referida em 79,6% dos pacientes e 54,8% apresentaram apenas melhora do supradesnivelamento do segmento ST (ECG). Como conclusão se recomenda a continuação do uso desta nova tecnologia pelo SAMU uma vez que a maior parte dos pacientes apresentou uma melhora do quadro após a sua administração. Também é importante destacar a necessidade de educação em saúde para que a população busque assistência médica mais precocemente e o aprofundamento na identificação dos gargalos no sistema para que a tecnologia possa ser empregada dentro do tempo preconizado de 120 minutos. O uso do medicamento nesse curto intervalo de tempo pode trazer mais benefícios a estes pacientes e a redução dos indicadores quanto a mortalidade precoce por IAM.

Keywords — *Tenecteplase, IAM, SAMU, trombólise, atendimento pré-hospitalar.*

I. Introdução

O estado do Paraná registrou em 2021 mais de 5.800 óbitos por síndrome coronariana aguda (SCA) também conhecida como Infarto agudo do miocárdio (IAM) [1]. No estudo dos registros de práticas clínicas em síndrome coronária aguda (ACCEPT) da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) percebeu-se que 33% das SCA apresentavam infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST (IAMCSST)[2].

Dos pacientes internados no estudo ACCEPT a mortalidade por todas as causas em 30 dias foi 1,8% para angina instável, 3,0% para o infarto agudo sem

supradesnivelamento do segmento ST (IAMSSST), e 3,4% para IAMCSST. O óbito é devido a uma obstrução total das artérias que irrigam o coração por um trombo, este tipo de infarto é o mais grave que pode ocorrer [3][2].

A rápida reversão deste quadro agudo impacta fortemente no prognóstico do paciente. A demora no tratamento pode causar sérias sequelas levando a incapacidade permanente, sendo a morte seu pior desfecho. Assim, novas tecnologias devem ser desenvolvidas e testadas buscando reverter esta obstrução de forma rápida e segura.

A intervenção coronária percutânea primária (ICCP), também conhecida por cateterismo cardíaco, é considerada o padrão ouro no tratamento do IAMCSST. Contudo, é um procedimento de alto custo e necessita de aparato tecnológico não disponíveis em municípios de médio e pequeno porte.

Outra tecnologia que poderia ser disponibilizada é a utilização de uma substância trombolítica chamada Tenecteplase (TNK)[4]. Esta medicação deve ser prontamente administrada assim que o IAMCSST for identificado e o acesso a um centro com ICCP estiver a mais de 120 minutos de distância, considerando o primeiro contato médico.

A avaliação das tecnologias em saúde (ATS) é importante para subsidiar decisões não somente quanto a adoção das mesmas, mas também para o acompanhamento do impacto da incorporação das tecnologias biomédicas (neste caso o fármaco utilizado para o IAMCSST) nas políticas públicas de saúde.

Como se trata de uma medicação de alto custo com alta tecnologia o objetivo deste estudo foi acompanhar os indicadores quanto ao uso desta medicação em todo o Estado do Paraná.

II. Materiais e Métodos

Foram distribuídas ampolas de TNK para todas as 57 ambulâncias avançadas, compostas por médico, enfermeiro e socorrista, (alfas) do SAMU – Pr e para os 5 helicópteros do serviço aeromédico, as equipes foram treinadas para a realização do eletrocardiograma (ECG) com 12 derivações, interpretação deste ECG, bem como critérios de risco e indicação da medicação.

Para a reposição das ampolas e coleta das informações usadas foi criado um google forms de preenchimento obrigatório, que foi utilizado para coleta dos dados com perguntas sobre a identificação do paciente, sinais vitais, resultado de ECG, tempos de chegada, história pregressa relacionada a patologia, manejo inicial, atendimento até o

destino, contraindicações para o uso da medicação, informações de efeitos indesejáveis e equipe responsável.

A amostra inicial foi de 605 formulários onde foram compiladas as informações, buscando dados relevantes para a construção de uma linha temporal desde o início da dor do paciente. Os formulários incompletos foram descartados. Restaram 527 formulários que foram submetidos a estatística descritiva com medidas de posição relativas as médias dos tempos entre o início da dor (tempo zero); primeiro contato médico e realização do ECG como diagnóstico de IAMCSST.

Este estudo foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa, CAAE 53787221.2.0000.5547 número 5.161.917 da Plataforma Brasil.

III Resultados

O perfil da ocorrência do infarto (IAMCSST) na população foi (tabela 1): idade média de 61 anos, sendo que somente 79 pacientes (14,9%) tinham mais de 75 anos. Dos 527 atendimentos realizados, 385 (73%) foram realizados em homens. A maior parte da amostra (363-68,9%) contava com a presença de, pelo menos um dos fatores de risco (angina prévia, hipertensão ou diabetes) e como estratificação de risco (TIMI), este foi classificado como médio (entre 3 e 5) em 222 pessoas (42,1%).

A população procurou de forma espontânea uma unidade de pronto atendimento (UPA) ou hospital de pequeno porte (HPP). Somente um atendimento foi domiciliar e realizado pelas equipes avançadas (alfa) do SAMU.

O uso da TNK foi realizado principalmente nos municípios de médio e pequeno porte, sendo registrados a aplicação em 172 dos 399 municípios do Paraná devido à ausência de centros de atenção terciários para o IAM, que contam com estrutura para realizar a ICPP como primeira opção para o IAMCSST.

O tempo entre o início da dor e a realização do ECG no primeiro contato médico (tabela 2) foi de 156,7 minutos. Chama a atenção que em 33,9% dos casos, este tempo é superior a 120 minutos (tabela 2). Esse tempo longo de dor até a realização do ECG, pode comprometer o prognóstico.

Como seria esperado, o tempo perdido até a realização do ECG impactou o tempo médio da administração da medicação antitrombótica (tabela 3). Desta forma, 58,6% dos pacientes receberam o kit fibrinolítico (aspirina, clopidogrel, heparina ou enoxaparina) em tempo superior a 120 minutos do início da dor (tempo médio foi de 248,1 minutos).

TABELA 1. Apresentação dos dados descritivos da amostra, fatores de risco associados e dados coletados na admissão dos pacientes.

INDICADORES	VALORES
Participantes (número)	527
Idade média (anos)	61
Entre 65-74 anos	144 (27,3%)
Acima de 75 anos	79 (14,9%)
Sexo Masculino	385 (73,0%)
Massa corporal média(kg)	77,26
Estatura média (cm)	168
Índice de Massa Corporal (kg/m ²)	27,45
Fatores de Risco	
Hipertensão Arterial, Diabetes ou Angina prévia	363 (68,9%)
PAS < 100mmHg	81 (15,4%)
FC > 100bpm	92 (17,4%)
Massa Corporal < 67kg	129 (24,5%)
Exames de Admissão	
Temperatura Corporal (°C)	37,4
Frequência Cardíaca (bpm)	81,9

Frequência Respiratória (rpm)	18,8
PAS (mmHg)	131,7
PAD (mmHg)	81,9
Saturação O ₂	95,4
Ausculta pulmonar alterada	48 (9,1%)
TIMI Risk	
0 a 2	184 (34,9%)
3 a 5	222 (42,1%)
> 6	119 (22,6%)

Fonte: Autor (2023)

TABELA 2. Apresentação do tempo entre o início da dor e a realização do ECG

Tempo até o ECG	Valores
Média, desvio padrão	156,7±238,0
Menor que 60 minutos (n,%)	200 (37,9%)
Entre 60 e < 90 minutos (n,%)	84 (15,9%)
Entre 90 e 120 minutos (n,%)	64 (12,1%)
Maior que 120 minutos (n,%)	179 (33,9%)

Fonte: Autor (2023)

Em relação a TNK o tempo médio de administração após o início da dor foi de 321,7 minutos. O tempo gasto entre a administração do kit e a chegada da equipe da alfa e a injeção do trombolítico é de 73 minutos em média. Este tempo dilatado também impacta no tempo de terapêutica ideal, na amostra analisada 57,5% pacientes receberam a medicação após 120 minutos (tabela 3).

A administração tardia da terapia fibrinolítica pode impactar nos seus resultados, e de fato pode-se visualizar um resultado mais significativo na melhora da dor (79,6%) do que na diminuição em 50% da elevação do segmento ST em 54,8% dos pacientes.

Em relação aos efeitos adversos, 23,7% dos pacientes apresentaram algum efeito adverso sendo que em sua maior parte (15,4%) eles se relacionaram a arritmia (tabela 5), 1,9% apresentaram sangramentos e 6,1% outros efeitos adversos. Ressalta-se que um mesmo paciente pode apresentar mais de um sinal ou sintoma.

Por fim, em relação ao desfecho, ocorreram 21 (4%) óbitos durante o atendimento da ambulância junto com a equipe do serviço de origem ou durante o transporte, sendo que sete deles ocorreram mesmo quando a medicação foi administrada em tempo a inferior a 120 minutos do início da sintomatologia dolorosa.

TABELA 3. Apresentação dos tempos da administração do kit fibrinolítico e TNK (n=527)

Crítérios	Valores
Tempo decorrido para administração do KIT em minutos (média, desvio padrão)	248,1 ± 289,6
Menor que 60 minutos (n, %)	69 (13,1%)
Entre 61 e <90 minutos (n, %)	68 (12,9%)
Entre 91 e 120 minutos (n, %)	81 (15,4%)
Maior que 120 minutos (n, %)	309 (58,6)
Tempo decorrido entre a realização do ECG e a administração da TNK (média, desvio padrão)	321,7 ± 295,9
Entre 16-30 minutos (n, %)	31 (5,8%)
Entre 31-60 minutos (n, %)	72 (13,6%)
Entre 61-90 minutos (n, %)	57 (10,8%)
Entre 91-120 minutos (n, %)	63 (11,9%)
Maior que 120 minutos (n, %)	303 (57,5%)

Fonte: Autor (2023)

Considerando o tempo ouro para o porta agulha dentro da análise do tempo de chegada ao serviço e realização do ECG até a administração da TNK, apenas 223 receberam a droga em menos de 120 minutos, ou seja, 42,3% dos

pacientes receberam a TNK em até duas horas após o primeiro contato médico.

IV Discussão

O perfil dos pacientes em relação a idade, gênero e fatores de risco é semelhante a outros estudos tanto realizados no Brasil como em outras populações.

A idade média da ocorrência do infarto (IAMCSST) de 61 anos foi semelhante a encontrada em um estudo realizado na Malásia [5]. Idades superiores foram encontradas em estudos realizados em Portugal com uma média de 64 anos [6]. Idades médias de 61 anos foram encontradas em estudos realizados em Sergipe [7] e na Noruega.

Com relação ao sexo, 73,5% dos pacientes que receberam terapia de reperfusão pelo SAMU eram do sexo masculino. A maior incidência no sexo masculino foi encontrada também em outros estudos como 77% em Portugal e na Noruega [6], [8], 89% na Malásia [9], 71% no Nordeste do Brasil [10], 79% no sudeste do Brasil [11]. Contudo, estas diferenças sugerem a necessidade de um estudo em relação a equidade do tratamento, uma vez que pesquisas brasileiras têm alertado que no Brasil as mulheres recebem menos tratamentos de reperfusão que os homens.

Quanto aos fatores de risco, a maior parte dos pacientes (68,9%), apresentavam fatores de risco como hipertensão, diabetes ou angina prévia, quadro este já esperado e também reportado em outros estudos [5], [6], [9].

Em relação ao TIMI Risk, este é o indicador utilizado no estado do Paraná, uma vez que ele é simples de calcular e derivado de coortes de ensaios clínicos [12].

Estudo realizado com 2215 pacientes em São Paulo mostrou que a maior parte tinha baixo perfil de risco [13]. No estudo ora apresentado, a maior concentração de pacientes (42,12%) estava no perfil de risco médio. Na Malásia 57% dos pacientes, também foram classificados como risco médio [5].

Neste tipo de avaliação, é importante a análise do tempo entre o início da dor torácica e realização do ECG e da aplicação da terapia trombolítica (PHT). Neste estudo, demonstrou-se que o tempo médio entre o início da dor e a realização do ECG foi de 156,7 minutos muito superior ao descrito no estudo de Mannsverk e colaboradores de apenas 36 minutos [8]. Esse estudo foi realizado nas áreas rurais da região subártica na Noruega com 385 pacientes.

Para melhorar os tempos de atendimento, em Portugal foi implementada a iniciativa Europeia *Stent* [6] e foram realizadas várias campanhas nacionais para melhorar a conscientização da população (além das medidas organizacionais e de desempenho hospitalar para aumentar o número de pacientes tratados em casos de Infarto Agudo do Miocárdio com elevação do segmento ST. Ainda segundo os autores, a iniciativa melhorou o uso do transporte médico de emergência e reduziu os tempos de revascularização devido à redução do atraso do paciente. Porém, o atraso do sistema permaneceu inalterado.

Estudo realizado no Rio Grande do Norte com 53 pacientes, mostrou uma mediana de 180 minutos entre o início dos sintomas e a chegada no hospital, mas não descreve o tempo adicional até a realização do ECG [10].

Quanto ao sucesso na administração da terapia trombolítica, ela é dependente do seu uso precoce, com recomendações para sua utilização em até 120 minutos após o início da dor, podendo ter resultado semelhantes a ICPP [14] [8], [10].

Para reduzir o tempo, muitos estudos tem demonstrado que o transporte médico de emergência tem impacto

positivo na redução do tempo de aplicação da terapia trombolítica [6], [8].

De fato, pesquisadores tem enfatizado a importância da fase pré-hospitalar no tratamento do paciente com IAM (especialmente com elevação do segmento ST), destacando os retardos na chegada aos serviços de saúde (que teriam duração média superior a 2 horas em 80% dos casos) e de 40-65% dos óbitos resultantes de IAM serem registrados exatamente nesta fase pré-hospitalar e 80% nas primeiras 24 horas [10], [15], [16].

A Índia é um país em desenvolvimento assim como o Brasil incluiu a importância da terapia na fase pré-hospitalar em seu consenso [28], revisão realizada no Brasil também apontou para o sucesso da TF, desde que, aplicada precocemente [14].

Após a administração da terapia verificou-se que 79,6% dos pacientes atendidos no Paraná apresentaram redução da dor e 54,8% na redução de pelo menos 50% da elevação ST.

O acompanhamento com ECG após a trombólise deve monitorar se houve a redução da elevação do segmento ST, esta informação é importante inclusive para o prognóstico a longo prazo. Isso foi demonstrado pelo estudo de Mannsverk [13] ao descrever quando há sucesso da terapia fibrinolítica confirmada pela resolução bem-sucedida do segmento ST ($\geq 50\%$), diminuiu em 4% a mortalidade em um ano nos 56% dos pacientes que tiveram a redução do supradesnívelamento; e diminuição de apenas 11% da mortalidade nos 36% obtiveram resolução inferior a 50% do segmento ST ($P=0,01$) [8].

Na Índia um estudo comparativo no uso da TNK, encontrou um índice de redução do supra de ST acima de 70% [17].

Estudo realizado na Malásia [5] considerou como ótima a eficácia do TNK quando administrado em até 4 horas. O sucesso clínico do uso do trombolítico foi determinado em 79% dos casos atendidos, com alívio significativo da dor torácica e resolução de 50% da elevação do segmento ST em 90 minutos após o ECG. Neste estudo na Malásia os registros de ECG e sintomas dos pacientes foram usados para avaliar o sucesso da trombólise porque existia limitação do tratamento clínico no local para realizar a cineangiocoronariografia.

Contudo, é importante destacar que mesmo pacientes com reperfusão aparentemente bem sucedida quando avaliados pelo ECG devem ser encaminhados para angiografia.

Quanto a apresentação de efeitos adversos da aplicação da terapia trombolítica (PHT), na pesquisa ora apresentada, 23,7% dos pacientes apresentaram algum efeito adverso sendo que em sua maior parte (15,4%) estes se relacionaram a arritmia.

Estudo Norueguês com atendimento pré-hospitalar relatou 0,8% dos pacientes desenvolveram choque cardiogênico) e 3,1% algum tipo de sangramento, onde 2,6% tiveram hemorragia (gastrointestinal ou na região inguinal), e 0,5% hemorragia intracerebral[8]. No Paraná, se verificou que o percentual foi de 1,9% de sangramentos.

Em estudo intra-hospitalar na Malásia com 30 pacientes [5] foi descrito que um paciente apresentou hemorragia e que o mesmo tinha pontuação HASBLED de 5 (alto risco de sangramento). Assim, os pesquisadores recomendam que a triagem para risco de sangramento seja uma condição essencial antes da administração do TNK.

Estudo Asiático comparou o uso de estreptoquinase (SK) e tenecteplase (359 pacientes em cada grupo) e concluíram que tanto a estreptoquinase e a tenecteplase foram agentes fibrinolíticos com eficácia e segurança semelhantes na terapia de reperfusão com STEMI na população asiática [9].

Estudo na Índia com 150 pacientes também comparou a segurança no uso das drogas SK e TNK reforçando a segurança das mesmas [17]. Como o estado do Paraná tem municípios com ampla população descendente de asiáticos, avaliar a segurança da medicação nesta etnia é muito importante.

Por fim, quanto ao desfecho da aplicação da terapia trombolítica (PHT), neste estudo ocorreram 21 óbitos pré-hospitalares e 30 óbitos hospitalares imediatos. Não foi verificada diferença estatística significativa entre os grupos que receberam a medicação em tempo a inferior ou superior a 120 minutos do início da sintomatologia dolorosa (apesar de a diferença numérica entre eles chamar a atenção). Talvez com uma população maior, esta diferença possa ser identificada.

A Malásia fez um estudo intra-hospitalar com dois grupos de pacientes [5], os que receberam terapia trombolítica em ≤ 360 minutos (grupo A) ou >360 minutos (grupo B) após o aparecimento dos sintomas. Os autores observaram que a diferença na mortalidade hospitalar e em 30 dias não foi significativa entre os dois grupos. Contudo, a taxa de sobrevivência em um ano foi significativamente maior em pacientes com tempo de tratamento ≤ 360 minutos ($p = 0,03$).

Estudo realizado com 385 pacientes transportados por veículo médico de emergência na Noruega demonstrou que o risco de morrer dentro de 1 ano aumentava 14% para cada 30 minutos de atraso no tratamento com a terapia trombolítica (razão de chances (OR) 1,14, intervalo de confiança de 95% (IC) 1,04–1,25, $P = 0,004$). Nesse estudo norueguês, a mortalidade em 1 ano foi de 2,7% se a terapia trombolítica fosse administrada em até 2 horas, mas aumentava significativamente para 10,4% quando esta foi administrada mais tarde ($P=0,04$) [8].

Estudo realizado em Portugal [6] descreveu que o transporte médico de emergência não impactou na mortalidade intra-hospitalar, os autores levantam a possibilidade disto ter ocorrido devido à gravidade da doença e presença de comorbidades. Contudo, eles enfatizam que um seguimento mais longo poderia demonstrar a importância do transporte médico de emergência no prognóstico a longo prazo.

Este estudo tem as limitações esperadas para os estudos observacionais, onde os fatores de confusão podem ter contribuído para os resultados. Há o risco de viés de seleção, uma vez que foram descritos somente os casos que foram tratados com a terapia fibrinolítica no transporte de emergência do serviço de saúde pública, o que não inclui todos os pacientes (como por exemplo os atendidos na rede privada e serviços de emergência dos Hospitais Públicos) e o preenchimento correto dos formulários também é um dificultador.

VI Conclusão

Como conclusão se recomenda a continuação do uso desta nova tecnologia pelo SAMU uma vez que a maior parte dos pacientes apresentou uma melhora do quadro após a sua administração. Este estudo identificou que a introdução desta nova tecnologia impactou na melhora da dor foi referida em 79,6% dos pacientes e que 54,8% deles apresentaram melhora do supradesnivelamento do segmento ST (ECG).

Ao mesmo tempo percebeu-se que esta administração está sendo realizada fora do tempo ótimo recomendado de 120 minutos. O tempo entre o início da dor e a realização do ECG no primeiro contato médico foi de 156,7 minutos e apenas 223 (42,3%) pacientes receberam a droga em menos de 120

minutos.

Também é importante destacar a necessidade de educação em saúde para que a população busque assistência médica mais precocemente e o aprofundamento na identificação dos gargalos no sistema para que a tecnologia possa ser empregada dentro do tempo preconizado de 120 minutos.

Entender o cenário de uso da TNK, avaliar seu impacto e conhecer as populações atingidas por IAMCSST pode auxiliar na construção de novas estratégias diagnósticas e terapêuticas.

Assim, para estudos futuros recomenda-se o desenvolvimento de aplicativos de interpretação rápida do ECG, utilizando o aprendizado das máquinas, a criação de jogos ou aplicativos para treinamento das equipes, estas estratégias poderiam melhorar o tempo até o diagnóstico e diminuir erros diagnósticos [18].

Outra possibilidade para a melhora no tempo resposta seria o desenvolvimento de um aplicativo ou sistema capaz de comunicar a equipe da ambulância em tempo real sobre um evento isquêmico cardíaco e em qual local o evento ocorre, diminuindo o tempo de acionamento e chegada da equipe avançada. A agilidade no tratamento pode impactar nos tempos para acesso à medicação.

Referências

- [1] DATASUS, “TabNet Win32 3.1: Mortalidade - Paraná,” 2021. <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sim/cnv/obt10pr.def> (accessed Aug. 09, 2023).
- [2] G. M. Moraes De Oliveira *et al.*, “Cardiovascular statistics–brazil 2020,” *Arq. Bras. Cardiol.*, vol. 115, no. 3, pp. 308–439, Sep. 2020, doi: 10.36660/abc.20200812.
- [3] A. Paul and P. V. George, “Left ventricular global longitudinal strain following revascularization in acute ST elevation myocardial infarction – A comparison of primary angioplasty and Streptokinase-based pharmacoinvasive strategy,” *Indian Heart J.*, vol. 69, no. 6, pp. 695–699, 2017, doi: 10.1016/j.ihj.2017.04.010.
- [4] X. Zhao *et al.*, “Tenecteplase versus alteplase in treatment of acute ST-segment elevation myocardial infarction: a randomized non-inferiority trial,” *Chin. Med. J. (Engl.)*, vol. Publish Ah, no. Xx, pp. 2–6, 2023, doi: 10.1097/cm9.0000000000002731.
- [5] K. W. Chua, S. Muthuvadivelu, R. Abdul Rani, S. C. Ong, N. Hussin, and W. K. Cheah, “Evaluation of the tolerability and effectiveness of Tenecteplase in patients with ST-Segment-Elevation Myocardial Infarction in a Secondary Hospital in Malaysia: A Retrospective Case Series,” *Curr. Ther. Res. - Clin. Exp.*, vol. 95, pp. 1–6, 2021, doi: 10.1016/j.curtheres.2021.100641.
- [6] J. G. Pereira *et al.*, “Impact of emergency medical system transportation in ST-segment elevation myocardial infarction: A nationwide retrospective study,” *Acta Med. Port.*, vol. 33, no. 6, pp. 390–400, 2020, doi: 10.20344/amp.11082.
- [7] J. C. Oliveira *et al.*, “Access to Reperfusion Therapy and Mortality in Women with ST-Segment–Elevation Myocardial Infarction: VICTIM Register,” *Arq. Bras. Cardiol.*, vol. 116, no. 4, pp. 695–703, 2021, doi: 10.36660/abc.20190468.

- [8] J. Mannsverk *et al.*, “Trends in clinical outcomes and survival following prehospital thrombolytic therapy given by ambulance clinicians for ST-elevation myocardial infarction in rural sub-arctic Norway,” *Eur. Hear. journal. Acute Cardiovasc. care*, vol. 8, no. 1, pp. 8–14, 2019, doi: doi.org/10.1177/2048872617748550.
- [9] H. P. Koh, A. M. Redzuan, M. S. Saffian, J. R. Nagarajah, N. T. Ross, and H. Hassan, “The outcomes of reperfusion therapy with streptokinase versus tenecteplase in ST-elevation myocardial infarction (STEMI): a propensity-matched retrospective analysis in an Asian population,” *Int. J. Clin. Pharm.*, vol. mar, no. 3, pp. 1–10, 2022, doi: [10.1007/s11096-022-01383-x](https://doi.org/10.1007/s11096-022-01383-x).
- [10] P. F. M. Câmara, M. A. Ferreira Júnior, A. F. Vitor, V. E. P. Santos, O. P. Frota, and G. K. P. Cruz, “Clinical Outcomes of Fibrinolytic Therapy for Prehospital Treatment of Acute Myocardial Infarction,” *Biosci. J.*, vol. 37, pp. 1–10, 2021, doi: [10.14393/BJ-V37N0A2021-54047](https://doi.org/10.14393/BJ-V37N0A2021-54047).
- [11] A. B. Teixeira *et al.*, “Reperfusion Therapy Optimization in Acute Myocardial Infarction with ST-Segment Elevation using WhatsApp® - Based Telemedicine,” *Arq. Bras. Cardiol.*, vol. 118, no. 3, pp. 556–564, 2021, doi: [10.36660/abc.20201243](https://doi.org/10.36660/abc.20201243).
- [12] Y. H. Chen, S. S. Huang, and S. J. Lin, “TIMI and GRACE risk scores predict both short-term and long-term outcomes in chinese patients with acute myocardial infarction,” *Acta Cardiol. Sin.*, vol. 34, no. 1, pp. 4–12, 2018, doi: [10.6515/ACS.201801_34\(1\).20170730B](https://doi.org/10.6515/ACS.201801_34(1).20170730B).
- [13] H. T. Bianco *et al.*, “Accuracy of post-thrombolysis st-segment reduction as an adequate reperfusion predictor in the pharmaco-invasive approach,” *Arq. Bras. Cardiol.*, vol. 117, no. 1, pp. 15–25, 2021, doi: [10.36660/abc.20200241](https://doi.org/10.36660/abc.20200241).
- [14] M. Antonio and F. Júnior, “Revisão Sistemática,” pp. 1–9, 2020.
- [15] G. M. Moraes de Oliveira and P. B. Villela, “The importance of the prehospital phase in st elevation myocardial infarction,” *Arq. Bras. Cardiol.*, vol. 111, no. 4, pp. 594–595, 2018, doi: [10.5935/abc.20180209](https://doi.org/10.5935/abc.20180209).
- [16] B. Ibanez *et al.*, “ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation,” *Eur. Heart J.*, vol. 39, pp. 119–177, 2018.
- [17] B. Neela, V. R. Gunreddy, M. R. Chandupatla, V. Eggadi, and S. S. Bhava Bandaru, “Safety and efficacy of streptokinase, tenecteplase, and reteplase in patients diagnosed with ST-elevation myocardial infarction: A comparative study,” *J. Indian Coll. Cardiol.*, vol. 10, no. 3, p. 138, 2020.
- [18] D. Dermeval, J. Artur, and P. De Miranda, “ECG Tutor : desenvolvimento e avaliação de um sistema tutor inteligente gamificado para ensino de eletrocardiograma ECG Tutor : a gamified intelligent tutoring system for electrocardiogram teaching,” vol. 47, no. 2, pp. 1–10, 2023.